

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI TA'LIM TIZIMI
VA TURLARNING TASNIFI

Qoqon Davlat pedagogika instituti Boshlangich talim fakulteti
Fakultetlararo pedagogika va psixologiya kafedra katta oqituvchisi

Karimova Mukarramhon Xalimovna

Xaydarov Abdushukur Sodirjon ugli

matematika 101

Qosimova Aloxon Jaxongir qizi

Matematika 04.23

mukarramxonkarimova31@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada pedagogika fanlari tizimining muhim tarmog'i sifatida maxsus fanlarni o'qitish shartlarini o'rganuvchi metodik xizmat ko'rsatilgan. Pedagogika fanining ob'ekti yil sayin kengayib bormoqda, buning natijasida uning tarmoqlari ham bir necha guruhlarga bo'linadi, ular pedagogika fanlari tizimi deb ataladi. Ma'lumki, bu pedagogika fanlari tizimining muhim tarmog'i, maxsus fanlarni o'qitish shartlarini o'rganuvchi tizimli fandır.

Tayanch so'zlar: tizim, tarmoq, qonuniylik, fan, ob'ekt, bilim va tajriba, nazariyalar, g'oyalar, mashg'ulotlar, faoliyat, mazmun va usullar.

Kirish

Davlat taraqqiyoti va ijtimoiy taraqqiyot asosan intellektual xususiyatga ega. potentsial bilan belgilanadi. Chunki ilmiy salohiyat yuqori Rivojlangan davlat hamma sohada hamisha ilg'or. O'zbekiston Respublika Prezidenti Sh.Mirziyoyev "Farzandlarimiz mustaqil" tafakkur, zamonaviy bilim va ko'nikmalar, sog'lom turmush tarzi Mavqega ega bo'lgan chinakam vatanparvar insonlarni tarbiyalash biz uchun emas dolzarbligini yo'qotmaydigan masala ko'rib chiqilayotganda".Kadrlar tayyorlash sohasidagi davlat siyosati insonni intellektual va ma'naviy-axloqiy tarbiya bilan uzviy bog'liq bo'lgan uzluksiz ta'lim tizimi

orqali har tomonlama rivojlangan inson fuqarosini shakllantirish nazarda tutilgan. Shunday qilib, bu fuqaroning eng asosiy konstitutsiyaviy huquqlaridan biridir inson bilim oladi, ijodiy qobiliyatlarini namoyon qiladi, intellektual rivojlantirish, kasbga ko'ra mehnat qilish huquqi amalga oshiriladi. Davlatimiz rahbarining 2020-yil 29-dekabrda Oliy Majlisga Murojaatnomasida ta'kidlaganidek, "Yangi O'zbekiston maktab ostonasidan, ta'lim tizimidan boshlanadi" degan g'oyadan kelib chiqib, keng ko'lamlı islohotlarni amalga oshiramiz. Birinchi bolalar bog'chasi, maktab va kollej. va oliy o'quv yurtlarida sifatli ta'lim beryapmiz, ularning jismonan va ruhan sog'lom, vatanparvar insonlar bo'lib voyaga yetishi uchun bor kuch va imkoniyatlarimizni safarbar etamiz. Ikkinchidan, yoshlarimizni zamonaviy bilim va tajribaga, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga tayangan holda olijanob fazilatlariga ega, mustaqil va oqilona fikrlaydigan insonlar etib tarbiyalaymiz.

Asosiy qism

O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimiga quyidagilar kiradi:

davlat standartlariga muvofiq ta'lim dasturlarini amalga oshiruvchi davlat va nodavlat ta'lim muassasalari; ta'lim tizimining faoliyati va rivojlanishini ta'minlash uchun zarur bo'lgan ilmiy-tadqiqot ishlarini olib boruvchi ilmiy-pedagogik muassasalar; ta'lim sohasidagi davlat organlari, shuningdek ularga qarashli korxonalar, muassasalar va tashkilotlar. O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimi yagona va uzluksizdir. O'zbekiston Respublikasida ta'lim quyidagi yo'llar bilan amalga oshiriladi.

Ta'lim turlariga quyidagilar kiradi: maktabgacha ta'lim va tarbiya; umumiy o'rta va o'rta maxsus ta'lim; kasbiy ta'lim; Oliy ma'lumot; kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish; maktabdan tashqari ta'lim.

Maktabgacha ta'lim va tarbiya bolalarni o'qitish va tarbiyalashga, ularni intellektual, axloqiy, axloqiy, estetik va jismoniy jihatdan kamol toptirishga, shuningdek, bolalarni umumiy o'rta ta'limga tayyorlashga qaratilgan ta'lim turidir.

Maktabgacha ta'lim va tarbiya olti yoshdan etti yoshgacha bo'lgan bolalarni har yili boshlang'ich ta'limga majburiy tayyorlashni ham o'z ichiga oladi. Maktabgacha ta'lim va tarbiya olti yoshdan etti yoshgacha bo'lgan bolalarni boshlang'ich ta'limga bir yillik majburiy tayyorlashni ham o'z ichiga oladi. Maktabgacha ta'lim va tarbiyani tashkil etish tartibi ushbu Qonun, shuningdek "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni bilan belgilanadi.

Umumiy o'rta va o'rta maxsus ta'lim umumta'lim dasturlarini, zarur bilim, ko'nikma va malakalarni o'zlashtirishga qaratilgan. Umumiy o'rta ta'lim (I-XI sinflar) bosqichlari quyidagilardan iborat: boshlang'ich ta'lim (I-IV sinflar); asosiy o'rta ta'lim (V – IX sinflar); o'rta ta'lim (X - XI sinflar). Umumiy o'rta ta'limning birinchi sinfiga bolalar yetti yoshga to'lgan yili qabul qilinadi. Boshlang'ich ta'lim o'quvchilarning umumiy o'rta ta'limni davom ettirishi uchun zarur bo'lgan savodxonlik, bilim, malaka va ko'nikmalar asoslarini shakllantirishga qaratilgan.

Asosiy o'rta ta'lim o'quv dasturiga muvofiq o'quvchilarga zarur bilim, ko'nikma va malakalarni beradi, ularning mustaqil fikrlash, tahlil qilish qobiliyatini rivojlantiradi.

Asosiy o'rta ta'limning bir qismi sifatida (VII sinfdan keyin) kasblar bo'yicha asosiy bilim va ko'nikmalarni shakllantirish maqsadida kasbiy diagnostika va kasbga yo'naltirish bo'yicha tadbirlar amalga oshiriladi.

O'rta maxsus ta'lim akademik litseylarda to'qqiz yillik asosiy o'rta ta'lim negizida ikki yil muddatda amalga oshiriladi va o'quvchilarning intellektual qobiliyatlarini jadal rivojlantirish, shuningdek, chuqur, tabaqalashtirilgan, kasb-hunarga yo'naltirilgan va shaxsga yo'naltirilgan ta'limni ta'minlaydi.

Nodavlat ta'lim tashkilotlarida umumiy o'rta va o'rta maxsus ta'lim to'lov-kontrakt asosida amalga oshirilishi mumkin.

Iqtidorli va iqtidorli bolalarning qobiliyatini rivojlantirish uchun prezidentlik, ijodiy va boshqa ixtisoslashtirilgan maktablar, shuningdek, maktab-internatlar tashkil etilishi mumkin.

Jismoniy, aqliy, sezgi (sezgi) yoki aqliy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar, shuningdek uzoq muddatli davolanishga muhtoj bolalar davlat ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalarida, umumiy o'rta va o'rta maxsus ta'lim muassasalarida inklyuziv shaklda yoki yakka tartibda uyda ta'lim oladilar.

O'rta umumta'lim muassasalarining sinflari (guruhlari)dagi o'quvchilar soni o'ttiz besh kishidan oshmasligi kerak. mutaxassislik quyidagi darajalarni o'z ichiga oladi: boshlang'ich kasb-hunar ta'limi; o'rta kasb-hunar ta'limi; o'rta maxsus kasb-hunar ta'limi. Boshlang'ich kasb-hunar ta'limi kasb-hunar ta'limi muassasalarida IX sinf bitiruvchilari negizida bepul asosda umumiy ta'lim fanlari va kunduzgi ta'lim shaklidagi ixtisoslashtirilgan fanlarning ikki yillik integrallashtirilgan dasturlari asosida amalga oshiriladi. O'rta kasb-hunar ta'limi kollejlarda kasblar va mutaxassisliklarning murakkabligiga qarab davlat buyurtmasi yoki to'lov-kontrakt asosida, umumiy o'rta, o'rta maxsus ta'lim va kunduzgi o'quv shaklidagi boshlang'ich kasb-hunar ta'limi negizida amalga oshiriladi. va kechki ta'lim. va ikki yilgacha davom etadigan sirtqi ta'lim. O'rta maxsus kasb-hunar ta'limi texnikumlarda umumiy o'rta, o'rta maxsus, boshlang'ich kasb-hunar va o'rta kasb-hunar ta'limi negizida davlat buyurtmasi yoki to'lov-kontrakt asosida, kasblar va mutaxassisliklar murakkabligidan kelib chiqqan holda, shaklda amalga oshiriladi. to'liq tsikl. kamida ikki yil davom etadigan kunduzgi, kechki va sirtqi ta'lim.

Ushbu Qonun kuchga kirgunga qadar o'rta maxsus kasb-hunar ta'limi (to'qqiz yillik umumiy o'rta va uch yillik o'rta maxsus kasb-hunar ta'limi) olgan fuqarolar o'rta kasb-hunar va o'rta maxsus kasb-hunar ta'limi olish huquqiga ega. Kasb-hunar maktablari, kollejlari va texnika institutlari o'quvchilarga o'zlari tanlagan kasb va mutaxassislikni tanlash imkonini beradi. Fuqarolar shartnoma asosida ikkinchi va qo'shimcha kasbiy ta'lim olish huquqiga ega.

Oliy ta'lim oliy o'quv yurtiga qadar ta'lim va magistratura yo'nalishlari bo'yicha yuqori malakali kadrlar tayyorlashni ta'minlaydi. Oliy ma'lumotli kadrlar tayyorlash oliy ta'lim tashkilotlarida (universitetlar, akademiyalar, institutlar, oliy o'quv yurtlari) amalga oshiriladi. Umumiy o'rta (o'n bir yillik), o'rta maxsus

(to‘qqiz yillik asosiy o‘rta va ikki yillik o‘rta maxsus ta‘lim), boshlang‘ich kasb-hunar ta‘limi (to‘qqiz yillik asosiy o‘rta va ikki yillik boshlang‘ich kasb-hunar ta‘limi) olgan shaxslar, shuningdek ushbu Qonun kuchga kirgunga qadar o‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi (to‘qqiz yillik umumiy o‘rta va uch yillik o‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi) olgan shaxslar oliy ma‘lumot olish huquqiga ega.

Oliy ta‘lim ikki bosqichga – bakalavr va magistraturaga ega. Magistratura – tegishli bakalavriat asosida aniq mutaxassislik bo‘yicha kamida bir yil o‘qish muddatiga ega bo‘lgan oliy ta‘lim. Magistratura va tegishli bakalavriat yo‘nalishlarining ro‘yxati ta‘lim sohasidagi vakolatli davlat organi tomonidan belgilanadi. Fuqarolar shartnoma asosida ikkinchi va undan keyingi oliy ma‘lumot olish huquqiga ega. Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘limni oliy o‘quv yurtlari va ilmiy tashkilotlarda olish mumkin.

Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim bazaviy doktorantura, doktorantura va mustaqil ilmiy izlanishlar asosida ilmiy darajaga ega bo‘lgan ilmiy va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlashni ta‘minlaydi, bu esa mutaxassislikni chuqur o‘rganishni va kadrlar tayyorlash va ilmiy izlanishlar olib borishni nazarda tutadi. mudofaa. doktorlik dissertatsiyasi. Bazaviy doktorantura – falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olishga da‘vogarlar uchun ishlab chiqarishdan alohida tashkil etiladigan yuqori malakali ilmiy va ilmiy-pedagogik kadrlar ixtisosligi bo‘yicha oliy o‘quv yurtidan keyingi ta‘lim shaklidir. Doktorantura – fan doktori (DSc) ilmiy darajasini olishga da‘vogarlar uchun ishlab chiqarishdan alohida tashkil etiladigan yuqori malakali ilmiy va ilmiy-pedagogik kadrlar ixtisosligi bo‘yicha o‘rta ta‘limdan keyingi ta‘lim shaklidir.

Mustaqil ta‘lim - bu falsafa doktori (PhD) yoki fan doktori (DSc) ilmiy darajalariga talabgorlar uchun ish joyida tashkil etiladigan yuqori malakali ilmiy va ilmiy-pedagogik kadrlar ixtisosligi bo‘yicha oliy ta‘limdan keyingi ta‘lim shaklidir.).

Harbiy, tibbiyot va boshqa ta'lim muassasalarida ilmiy va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash, ilmiy darajalar va ilmiy unvonlar berish tartibi, shuningdek oliy ta'limdan keyingi ta'limning xususiyatlari qonun hujjatlari bilan belgilanadi.

O'rta ta'limdan keyingi ta'limning davomiyligi qonun hujjatlari bilan belgilanadi. Qayta tayyorlash asosiy mutaxassislik va kasblarga muvofiq faoliyatni amalga oshirish uchun zarur miqdorda qo'shimcha kasbiy bilim, malaka va ko'nikmalarni egallashni ta'minlaydi.

Kadrlar tayyorlash kasbiy bilim, malaka va ko'nikmalarni chuqurlashtirish va yangilashni ta'minlaydi, kadrlar toifasi, darajasi, martabasi va mavqeini oshirishga xizmat qiladi. Kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish shakllari va muddatlari tegishli davlat ta'lim talablari bilan belgilanadi. Bolalarning ehtiyojlarini qondirish, bo'sh vaqtlari va dam olishlarini tashkil etish maqsadida davlat organlari, nodavlat notijorat tashkilotlari, shuningdek tijorat madaniy-estetik, ilmiy-texnika va sport maktablarining tashkilotlari tashqi ta'lim tashkilotlarini tuzishlari mumkin. Maktabdan tashqari ta'lim uzluksiz ta'limning tarkibiy qismi sifatida bolalarning iste'dodi va qobiliyatini rivojlantirish, ularning ma'naviy ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan. Maktabdan tashqari ta'lim tashkilotlariga bolalar va o'smirlar ijod saroylari, uylar, klublar va markazlar, "Barkamol avlod" bolalar maktablari, bolalar va o'smirlar sport maktablari, bolalar musiqa va san'at maktablari, studiyalar, axborot, kutubxona va sog'liqni saqlash muassasalari kiradi. Maktabdan tashqari ta'limni tashkil etish tartibi ta'lim sohasidagi vakolatli davlat organi tomonidan belgilanadi.

Xulosa.

Ta'lim tizimiga ilg'or g'oyalarni ta'lim tizimida qo'llash va uning Kontent yaratish ijtimoiy zarurat hisoblanadi. Bu ta'lim tizimini boshqarish jarayoni, uni demokratik va insonparvarlik tamoyillariga asoslanishini ta'minlash orqali. Ayni paytda ilg'or texnologiyalar iqtisodiyotga keng joriy etilmoqda. Ijobiy o'zgarishlar, xorijiy investitsiyalar ko'lamining kengayishi, tadbirkorlik, kichik va xususiy biznesni rivojlantirish, shuningdek uzluksiz ta'limning fan va ishlab chiqarish bilan

integratsiyasi; talabalarning qobiliyat va imkoniyatlariga qarab ta'lim va tarbiyaga tabaqalashtirilgan yondashuvni joriy etish ilg'or pedagogik texnologiyalar, zamonaviy o'qitish usullari o'quv jarayonining didaktik tomondan komplekslar yaratish ta'minlash ta'limni boshqarish tizimini takomillashtirishning asosidir bu sodir bo'ladi Ta'lim har qanday jamiyat va madaniyatning ajralmas qismidir. taraqqiyot ko'rsatkichi va asosi. O'zbekiston mustaqillik yillarida Respublikada amalga oshirilayotgan ta'lim islohotlari bir maqsadni ko'zlaydi – malakali shaxs va malakali mutaxassisni tarbiyalash va tayyorlash yo'naltirilgan.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati

1. Vygotskiy L.S. Bola rivojlanishining psixologiyasi. - M.: "Sense", 2004 yil.
2. Foziev E. Ontogenez psixologiyasi. – T.: "Nashriyot", 2010. – B. 142.
3. Davletshin M.G., Do'stmuxamedova Sh.A. va boshqalar. Yosh davrlari va tarbiya psixologiyasi. - T., 2009 yil.
4. Xamidovna, Mamayusupova Iroda. "EVACUATION OF THE LEVEL OF CONFLICTS IN CONFLICT SITUATIONS BETWEEN ADOLESCENTS." Confrencea 1.1 (2023): 23-2
5. Khamidovna, Mamayusupova Iroda. "MASTERY OF MANAGING PEDAGOGICAL COMMUNICATION STUDY, GENERALIZATION AND DISSEMINATION OF ADVANCED PEDAGOGICAL EXPERIENCE." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 10.12 (2022): 1217-1222.
6. Khamidovna M. I. CAUSES OF FAMILY CONFLICTS //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2022. – T. 10. – №. 12. – C. 870-872.
7. Khamidovna, M. I. (2022). The influence of older people on the formation of the spiritual environment in Uzbek families. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429,11(10)360364.